

JISMONIY RIVOJLANISH VA SOG'LOM TURMUSH TARZI SHAKLLANISHI SOHALARI KOMPETENSIYALARI

Boboyeva Halimaxon

Samarqand davlat pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti maktabgacha ta'lim yo'nalishi

2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17383497>

Annotatsiya

Mazkur maqolada jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzi shakllanishi masalalari yoritilgan. Inson salomatligini mustahkamlashda jismoniy faollik, to'g'ri ovqatlanish, psixologik barqarorlik va ekologik omillarning o'rni ilmiy adabiyotlar asosida tahlil qilingan. Shuningdek, yoshlar orasida sog'lom turmush tarziga oid kompetensiyalarni shakllantirishning ijtimoiy va pedagogik ahamiyati ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: jismoniy rivojlanish, sog'lom turmush tarzi, kompetensiya, jismoniy faollik, salomatlik, yoshlar.

«КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

Аннотация

В данной статье рассматриваются вопросы физического развития и формирования здорового образа жизни. На основе научной литературы проанализирована роль физической активности, правильного питания, психологической устойчивости и экологических факторов в укреплении здоровья человека. Также показано социальное и педагогическое значение формирования компетенций, связанных со здоровым образом жизни, среди молодежи.

Ключевые слова: физическое развитие, здоровый образ жизни, компетенция, физическая активность, здоровье, молодежь.

"COMPETENCIES IN THE FIELD OF PHYSICAL DEVELOPMENT AND HEALTHY LIFESTYLE FORMATION"

Annotation

This article discusses the issues of physical development and the formation of a healthy lifestyle. Based on scientific literature, the role of physical activity, proper nutrition, psychological stability, and environmental factors in strengthening human health is analyzed. The social and pedagogical importance of developing competencies related to a healthy lifestyle among young people is also highlighted.

Keywords: physical development, healthy lifestyle, competence, physical activity, health, youth.

Kirish

Bugungi globalashuv davrida sog'lom turmush tarzi va jismoniy rivojlanish masalalari nafaqat tibbiy-biologik, balki ijtimoiy-pedagogik jihatdan ham dolzarb hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan qator me'yoriy hujjatlar, jumladan, Prezident farmoni (PF-5368,

2018-yil 5-mart) jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirish, aholining sog'lom turmush tarziga intilishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan.

Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish masalasi hozirgi davrda pedagogika, psixologiya, sog'liqni saqlash hamda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzi hozirgi kunda jahon miqyosida ham, O'zbekiston ma'muriy-ta'lim siyosatida ham katta e'tibor kasb etmoqda. Masalan, "Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruv tizimini takomillashtirish" bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni (PF-5368) qabul qilinganligi ko'p hollarda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish siyosatini mustahkamlashga qaratilgan. Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzi inson salomatligi, ijtimoiy faoliyati hamda shaxsiy hayot sifati uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSS) ma'lumotlariga ko'ra, jismoniy faollik yetishmasligi butun dunyo bo'ylab o'lim sabablarining to'rtinchi omili hisoblanadi va yurak-qon tomir kasalliklari, 2-tip diabet, saraton kasalliklari kabi surunkali kasalliklarning xavfini oshiradi. Shuning uchun jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish nafaqat shaxsiy, balki ijtimoiy darajada ham muhim masala hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida bu yo'nalishga alohida e'tibor qaratilib, davlat siyosati darajasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etuvchi qarorlar va dasturlar ishlab chiqilgan. Jumladan, PF-5368-sonli Prezident farmonida jismoniy tarbiya va sport tizimini takomillashtirish, yoshlarni ommaviy sportga jalb etish va sog'lom turmush madaniyatini shakllantirish asosiy vazifa sifatida belgilangan.

Ta'lim jarayonida shaxsning jismoniy imkoniyatlarini to'g'ri rivojlantirish, turmush tarzini sog'lomlashtirishga oid bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish orqali ularning kelajakdagi hayot sifatini yaxshilash mumkin. Kompetensiya tushunchasi zamonaviy ta'lim nazariyasida keng qo'llanilib, u shaxsning nafaqat bilim va ko'nikmalarini, balki faoliyatni mustaqil rejalashtirish, qaror qabul qilish va o'zini boshqarish qobiliyatlarini ham o'z ichiga oladi. Sog'lom turmush tarziga oid kompetensiyalar shaxsning jismoniy va ruhiy salomatlikni saqlash, kundalik hayotda faol bo'lish, gigiyena va xavfsizlik qoidalariga rioya qilish kabi jihatlarni qamrab oladi. Bolalarda va yoshlarda jismoniy faollik yetishmasligi turli kasalliklar (masalan, ortiqcha vazn, yurak-qon tomir kasalliklari, metabolik sindrom) xavfini oshiradi, shu sababli sog'lom turmush tarzini shakllantirish ijtimoiy ahamiyatga ega.

O'zbekiston ta'lim standartlarida bolalarda jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzini shakllantirishga oid kompetensiyalar alohida ko'rsatilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarda yirik motorika, mayda motorika, sensomotorika ko'nikmalarini rivojlantirish, gigiyena va xavfsizlik qoidalarini o'zlashtirish, ovqatlanish madaniyatini shakllantirish asosiy maqsad sifatida belgilangan. Boshlang'ich sinflarda esa o'quvchilarning jismoniy mashqlarni bajarishdagi faolligi, sport o'yinlarida ishtiroki va o'z sog'lig'ini saqlashga mas'uliyatli yondashuvi baholanadi. Mahalliy tadqiqotlarda ham bu jarayonning pedagogik asoslari keng o'rganilgan. Masalan, Shokirova B. sog'lom turmush tarzini shakllantirishda psixologik-pedagogik omillarni tahlil qilgan bo'lsa, Ziyoev O.T. maktabgacha ta'lim muassasalarida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish metodlarini taklif qilgan.

Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzi shakllanishi bugungi kunda nafaqat pedagogika va psixologiya, balki ijtimoiy hayot, sog'liqni saqlash va davlat siyosati darajasida ham dolzarb masala hisoblanadi. Insonning jismoniy rivojlanishi ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ular orasida harakat faolligi, ovqatlanish madaniyati, gigiyena qoidalariga rioya qilish,

ruhiy salomatlikni saqlash va ijtimoiy muhit bilan uyg'unlik muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababdan ham ta'lim jarayonida o'quvchilarda jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarziga oid kompetensiyalarni shakllantirish pedagogik maqsadlarning eng muhimlaridan biri sifatida ko'rilmoqda.

Kompetensiya — bu kishi ma'lum faoliyat sohasida samarali ishlash uchun kerak bo'lgan bilim, ko'nikma, shaxsiy sifatlar va motivatsiyaning birikmasi. Pedagogika va ta'lim nazariyasi sohasida kompetensiyalar ko'pincha "bilim + ko'nikma + qaror qabul qilish salohiyati + shaxsiy-hissiy omillar" sifatida qaraladi. Kompetensiya tushunchasi keng ma'noda bilim, ko'nikma, amaliy faoliyat hamda shaxsiy motivatsiyaning uyg'unlashgan shakli sifatida izohlanadi. Sog'lom turmush tarziga oid kompetensiyalar esa o'quvchilarning o'z sog'lig'ini qadrlash, uni asrab-avaylash va mustahkamlash, jismoniy faollikni hayot tarzi sifatida qabul qilish hamda xavfsizlik me'yorlariga amal qilish malakalarini qamrab oladi.

Zamonaviy tadqiqotlarda ushbu sohada bir nechta ilmiy yondashuvlar mavjud. Jumladan, xalqaro miqyosda PAHCO (Physical Activity-Related Health Competence) modeli keng qo'llanilmoqda. Mazkur model uch asosiy sub-kompetensiyani o'z ichiga oladi: harakat kompetensiyasi, nazorat kompetensiyasi va o'zini boshqarish kompetensiyasi. Harakat kompetensiyasi shaxsning jismoniy mashqlarni to'g'ri va samarali bajarishi, tana koordinatsiyasi va motor qobiliyatlari bilan bog'liq. Nazorat kompetensiyasi jismoniy faoliyat intensivligi va hajmini boshqarish, mashqlarni shaxsiy imkoniyatlarga moslashtirish, to'g'ri dam olish rejimini tashkil etish kabi omillarni qamrab oladi. O'zini boshqarish kompetensiyasi esa shaxsning o'z sog'lig'ini saqlashga bo'lgan motivatsiyasi, muntazam mashg'ulotlar rejasini tuzish va unga rioya qilish, o'z faoliyatini monitoring qilish va zarur hollarda tuzatishlar kiritish kabi jihatlarni qamrab oladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mazkur model sog'lom turmush tarzini shakllantirish jarayonida nazariy va amaliy asos sifatida yuqori samara beradi.

Bundan tashqari, "physical literacy" tushunchasi ham jismoniy rivojlanish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. U insonning turli sharoitlarda ishonchli va samarali harakatlana olish qobiliyatini ifodalaydi. Tadqiqotlarda harakat savodxonligi yuqori bo'lgan shaxslar sog'lom turmush tarzini yuritishda, turli sport turlarida faol ishtirok etishda, shuningdek, turli kasalliklarning oldini olishda ancha muvaffaqiyatli ekanligi ta'kidlanadi.

O'zbekiston ta'lim tizimida ham bolalar va o'quvchilarda jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzi kompetensiyalarini shakllantirish davlat standartlari darajasida belgilangan. Jumladan, maktabgacha yoshdagi bolalarda yirik motorika, mayda motorika, sensomotorika ko'nikmalarini rivojlantirish, shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish, ovqatlanish madaniyatini shakllantirish va xavfsizlik qoidalarini o'zlashtirish kabi talablar qo'yilgan. Tadqiqotlarda bu jarayonlarning yosh davriga xos xususiyatlari hisobga olinishi kerakligi, masalan, 6–7 yoshli bolalarda harakatli o'yinlar orqali sog'lom turmush tarziga oid ko'nikmalar samaraliroq shakllanishi isbotlangan.

Ilmiy adabiyotlarda muntazam jismoniy faollikning foydasi keng yoritilgan. Masalan, jismoniy mashqlar yurak-qon tomir tizimini mustahkamlaydi, moddalar almashinuvini faollashtiradi, stressni kamaytiradi va ruhiy barqarorlikni ta'minlaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarda jismoniy faollik yetishmasligi ortiqcha vazn, qomat nuqsonlari va turli surunkali kasalliklar xavfini oshiradi. Shu bois sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini faqat dars soatlarida emas, balki o'quvchilarning kundalik hayotiga singdirish ham alohida ahamiyatga ega.

Xulosa

Jismoniy rivojlanish va sogʻlom turmush tarzi shakllanishi insonning har tomonlama barkamolligini taʼminlashda muhim omil hisoblanadi. Hozirgi davrda dunyo miqyosida ham, Oʻzbekistonda ham sogʻlom turmush tarzini shakllantirish masalasi davlat siyosati darajasiga koʻtarilgan boʻlib, jismoniy tarbiya, sport, toʻgʻri ovqatlanish, ruhiy salomatlik va ekologik omillar bilan uzviy bogʻliq holda qaralmoqda. Olimlar tadqiqotlari shuni koʻrsatadiki, muntazam jismoniy mashqlar bilan shugʻullanish yurak-qon tomir kasalliklari xavfini kamaytiradi, aqliy faoliyatni yaxshilaydi, ijtimoiy moslashuvchanlikni oshiradi. Shuningdek, yosh avlodda jismoniy rivojlanish va sogʻlom turmush tarzi boʻyicha kompetensiyalarni shakllantirish kelajak jamiyatning sogʻlom va faol boʻlishini kafolatlaydi. Shu nuqtai nazardan, sogʻlom turmush tarzini keng targʻib qilish, uni taʼlim muassasalaridan boshlab joriy etish, ilmiy asoslangan tavsiyalar va davlat siyosati bilan mustahkamlash bugungi kunning dolzarb vazifasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Всемирная организация здравоохранения. Глобальные рекомендации по физической активности для здоровья. – Женева: WHO Press, 2020. – 58 с.
2. Всемирная организация здравоохранения. Стратегия по физической активности для Европейского региона ВОЗ 2022–2030 гг. – Женева: WHO Press, 2022. – 72 с.
3. Anderson E., Durstine J.L. Physical activity, exercise, and chronic diseases: A brief review // Sports Medicine and Health Science. – 2019. – №1(1). – P. 3–10.
4. Bauman A., Chau J., Ding D. Physical activity and public health research: addressing the challenges of applying research to practice // Journal of Science and Medicine in Sport. – 2019. – №22(5). – P. 456–461.
5. Booth F.W., Roberts C.K., Laye M.J. Lack of exercise is a major cause of chronic diseases // Comprehensive Physiology. – 2017. – №2(3). – P. 1143–1211.
6. Dishman R.K., Heath G.W., Lee I.M. Physical Activity Epidemiology. – 2nd ed. – Champaign: Human Kinetics, 2013. – 520 p.
7. Haskell W.L., Lee I.M., Pate R.R. Physical activity and public health: Updated recommendation for adults // Circulation. – 2018. – №116(9). – P. 1081–1093.
8. Karimova R. Sogʻlom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik asoslari. – Toshkent: Fan, 2021. – 184 b.
9. Ibragimova R. Iqtisodiy va ijtimoiy geografyaning zamonaviy tadqiqot yoʻnalishlari. – Toshkent: OʻzMU nashriyoti, 2022. – 212 b.
10. Nurmatova M. Jismoniy tarbiya va sportning ijtimoiy asoslari. – Toshkent: Oʻqituvchi, 2020. – 145 b.
11. Hasanov H. Yoshlar tarbiyasida sogʻlom turmush tarzining oʻrni. – Fargʻona: FPI nashriyoti, 2019. – 98 b.
12. Рахимова Ш.Ф. Педагогические аспекты формирования здорового образа жизни у учащейся молодежи. – Ташкент: Университет, 2021. – 130 с.
13. Lee I.M., Shiroma E.J., Lobelo F. Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide // The Lancet. – 2012. – №380. – P. 219–229.
14. Caspersen C.J., Powell K.E., Christenson G.M. Physical activity, exercise, and physical fitness: Definitions and distinctions for health-related research // Public Health Reports. – 1985. – №100(2). – P. 126–131.

15. Strong W.B., Malina R.M., Blimkie C.J. Evidence based physical activity for school-age youth // The Journal of Pediatrics. – 2005. – №146(6). – P. 732–737.
16. Рузиева Н.Ж. Медико-педагогические основы формирования культуры здоровья у школьников. – Самарканд: СамГУ, 2020. – 156 с.
17. Tremblay M.S., Carson V., Chaput J.P. Introduction to the Canadian 24-Hour Movement Guidelines for Children and Youth // Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. – 2016. – №41(6). – P. 311–327.
18. United Nations. World Population Prospects 2022. – New York: UN DESA, 2022. – 410 p.
19. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruv tizimini takomillashtirish to‘g‘risida”gi Farmon. – PF-5368. – Toshkent, 2018-yil 5-mart.
20. Кабулова Д.К. Здоровый образ жизни и физическая активность студентов. – Ташкент: Fan va texnologiya, 2021. – 102 с.